

MIS SULFAT SEXIDA CHIQUVCHI CHIQINDI SUVLARDAN METALLARNI AJRATIB OLIISH TEXNALOGIYASINI O'RGANISH

Turdiyev Abbasxon Baxtiyor o'g'li

Xoshimov Bahodirjon Baxromjon o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya” yo’nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu ishda mis eritish zavodlarida hosil bo'ladigan oqova suvlarni tozalash usullari keltirilgan. Mis ishlab chiqarish texnologik eritmalaridan cho'ktiruvchi reagentlar yordamida ajratishning bir necha usullari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Mis eritish pechlari(YQP, KMPEP, PJV-VP) barabanli filtr, mikrofiltrlar, oqova suvlar, tindirish, eritmaning pH ko'rsatgichi, adsorbsiya, ammoniy radanid.

STUDY OF THE TECHNOLOGY OF SEPARATION OF METALS FROM WASTEWATER IN THE COPPER SULFATE PLANT

Abstract. In this work, the methods of treatment of waste water produced in copper smelting plants are presented. Several methods of separation of copper production from technological solutions using precipitation reagents were considered.

Key words: Copper smelting furnaces, drum filter, microfilters, wastewater, leaching, solution pH indicator, adsorption, ammonium radonide.

Hozirgi kunda ishlab chiqarishdagi oqova suvlarni tozalash dolzarb muammoli masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Rangli metallar ishlab chiqarish sohasida juda ko'p suv iste'mol qilinadi. Metallurgik ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan oqova suvlarni zararsizlantirib va uni ochiq suv havzalariga tashalanish natijasida, bir qancha foydali komponentlar-mis, rux, molibden, kadmiy, reniy va boshqa oqova suv bilan birgalikda yo'qotilmoqda. Bu ish egalari olib borilgan tadqiqotlariga ko'ra, oqova suvlarini tozalashda adsorbsiyadan foydalanishgan. Absorbent sifatida eman daraxti po'stlog'i, suv o'tlaridan shuningdek hayvon chiqindilaridan mis ishlab chiqarish texnologik eritmalaridan cho'ktiruvchi reagentlar yordamida ajratishning bir necha usullari ko'rib chiqilgan. Ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan eritmalar tarkibidagi mis va nikelni alohida ajratishda reagent sifatida foydalanilmoqda.[1]

Mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, reagent sifatida ammoniy rodaniddan foydalanishgan. Mis kuporas ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan texnologik eritmalar tarkibidan metallarni cho'ktirish va ajratib olishda bu reagent tanlanishining asosiy omillari quyidagicha:

- 1) Mis kuporos ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan texnologik eritmalardagi metallarning konsentratsiyasi va kimyoviy tarkibi;
- 2) Cho'ktiruvchi reagentning narxi
- 3) Cho'ktiruvchi reagentning dastgohlarga nisbatan karrozion ta'siri
- 4) Cho'ktiruvchi reagentning metallarga nisbatan tanlovchanligi

Mualliflar[2] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotining dastlabki eritmaning kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.[2]

1-Jadval

Kimyoviy analiz natijalari, mg/l

Tahlil qilingan mahsulot	Kimyoviy tarkib, mg/l							
	H ₂ SO ₄	Cu	Zn	Fe	Ni	Co	Sb	As
Texnologik eritma	8250	66380	687	512	23394	2,24	860	286

Ushbu ish mualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, mis ishlab chiqarish zavodi tarkibiga kiruvchi sulfat kislota ishlab chiqarish sexi ikki yirik bo'limlarga bo'linadi va ikki bo'lim metallurgiya sexidan jami 345000 m³/soat hajmdagi gazlarni qabul qilish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Ikkala bo'limdagi kelayotgan gazlarni sovitish uchun 100 m³ suv sarflaydi va shuncha miqdorda oqova suvi hosil qiladi. Ushbu oqova suvlarini neytralizatsiya qilishning yangi usuli yoki boshqa bir muayyan jarayonga tadbiiq etilishi sanoat ishlab chiqarish korxonalariga mahsulot ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga, ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarni jalb qilishga, kerakli reagentlarning sarf xarajatlarini ma'lum darajada kamaytirishga va ekologik ahvolning yaxshilanshiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu gazlarni changlardan tozalashda suvdan foydalaniladi natijada chiqindi suvlar hosil bo'ladi. Changdan tozalash kamerasidan chiqayotgan kislotali oqova suvi tarkibi quyidagi 2- jadvalda keltirilgan[3]

2-jadval

Changdan tozalash kamerasidan chiqayotgan kislotali oqova suvi tarkibi

Cu	Zn	As	Bi	Re	Se	H ₂ SO ₄
323 mg/l	421 mg/l	82 mg/l	52 mg/l	3 mg/l	2 mg/l	29 mg/l

"Olmaliq KMK" AJ Mis eritish zavodi (MEZ) ning misni elektrolizlash sexi elektrolitlari, oltin va kumushni affinajlash sexining missizlantirish eritmalarini mis kuporos sexida qayta ishlash jarayonida qo'shimchalar miqdorining ortishi kuzatiladi. Maqolada mis ishlab chiqarishdagi mavjud oqova suvlarni tozalash jarayonlar muhokama qilindi. Eritmaning pH darajasiga qarab metall ionlari konsentratsiyasining o'zgarishi va oqova suvni ozon bilan tozalash ko'rib chiqildi. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, oqindi suvni ozon bilan tozalash jarayonida metallarning konsentratsiyasi <0,1 mg/l gacha pasayganligini ko'rish mumkin. Eritmaning pH darajasi 6,5 dan 7,5 gacha ko'tarildi. Metallarni tozalash darajasi (Cu,

Zn, Fe⁺², Fe⁺³) 98-99% ni tashkil etdi. Olingan natijalar asosida mis ishlab chiqarishda hosil bo'lgan oqava suvlarni tozalashning resurslarini tejash usuli uchun kompyuter dasturi yaratildi. Chiqindi xonalarga ishlatiladigan kon-metallurgiya ishlab chiqarish chiqindilarini har xil metalli sianidlar birikmalari mavjud kompleks birikmalar va zaharli birikmalar to'planishiga yaqqol misol bo'ladi.[4]

Ta'kidlash joizki zamonaviy gidrometallurgik ishlab chiqarish oqimlarini tozalash ancha miqdorda pul mablag'lari bilan bog'liq va bu harajatlar doim oshib boraveradi. Gidrometallurgik korxonalar oqimlarini tozalashning fizik-kimyoviy usullarining muqobilligi sifatida mikroorganizmlardan (Muddek T.J., Whitlock L.L., 1983 yil) foydalanish bilan biologik zararsizlantirish usuli ilgari suriladi. Agar kimyoviy korxonalar sianli oqimlarni tozalashda mikrobiologik va biokimyoviy usullarini qo'llash yangilik bo'lmasa, unda oltin qazib olish sanoatining metallurgik korxonalar uchun tozalashning biologik usuli deyarli qo'llanilmaydi, chunki zaharli birikmalarni parchalash jarayonlari tindirilgan eritmalarda emas, balki chiqindili bo'tanalarda sodir bo'ladi, bu mikroorganizmlar hayot faoliyatini qiyinlashtiradi.[5]

Oqova suvlarni mexanik usulda tozalash paytida cho'kma va loyqalar paydo bo'ladi. Ular mineral va organik moddalarning suvli suspenziyalaridan tashkil topgan bo'ladi. Cho'kmalarning oqava suvlaridagi konsentratsiyalari 20-100 g/l gacha bo'lishi mumkin. Ularning hajmi esa sanoat va uy-ro'zg'or oqova suvlarni birgalikda tozalash stansiyalarida 0,5 % dan 5 % gacha, mahalliy tozalash inshootlarda esa 10 % dan 30 % gacha bo'ladi. [6]

Chiqindisiz ishlab chiqarishni yaratish uchun prinsipial yangi texnologiyalarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida katta kapital sarf-xarajatlarni taqozo etadi. Chiqindisiz texnologiyada nafaqat ishlab chiqarish chiqindilari, balki iste'molga yaroqsiz bo'lib qolgan chiqindilarni tiklash kerak bo'ladi. Bunda dastlabki xom-ashyo bir necha marotaba qayta qo'llaniladi. Masalan, agar 1 tonna surtuvchi moylarning dastlabki xossalari tiklansa, bu 6 tonna neftni tejaydi. Bir tonna moyni qayta tiklashga sarflanadigan mablag' moy va neft ishlab chiqarishga sarflanadigan mablag'ning yarmini tashkil etadi. Qo'llanish muddatini o'tab bo'lgan, eskirgan avtomobil va traktor shinalarining 1 mln tonnasidan qayta foydalanilganda 700 ming tonna rezinani, 130-150 ming tonna to'qimachilik tolalarini va 30-40 ming tonna po'latni tejash mumkin. [7]

Oqova suvni to'liq tindirish uchun to'rsimon barabanli filtrlar yoki mikrofiltrlar hamda yuqori bosimli filtrlar, penopoliuretanli yoki penoplastli suzib yuruvchi filtrlar ishlatiladi. Bunda oqova suvlarni kimyoviy moddalarni qo'llamasdan tozalanadi. Oqova suvlarni muallaq zarrachalardan tozalash usulini tanlash jarayon kinetikasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Sanoat oqova suvlaridagi muallaq zarrachalarning o'lchami juda katta chegaralarda (zarrachalarning diametri $5 \cdot 10^{-9}$ dan $5 \cdot 10^{-4}$ m gacha) bo'lishi mumkin [8]

Xulosa

Rangli metallarni ishlab chiqarish sohasida juda ko'p suv iste'mol qilinadi. Natijada hozirgi kunda ishlab chiqarishdagi hosil bo'layotgan oqova suvlarni tozalash juda muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Tadqiqot egalari tomonidan oqova suvlarini neytralizatsiya qilishning bir nechta samarali usullari keltirildi. Bu usullar natijasida ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot ishlab chiqarishdagi sarf-xarajatlarni kamayishiga, yangi zamonaviy texnologiyalarni jalb qilinishiga va ekologik ahvolni yaxshilarga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqulov D.B, Ibotov B.O, Mahmudova F.M, Ostonov SH.Q “Mis kuporasi sexi chiqindi oqova suvlaridan metallarni cho'ktiruvchi reagentlar yordamida ajratish” 2022
2. D.B, Boltoboyev O.N, Xaydaraliyev X.R”Mis ishlab chiqarish texnologik eritmalardan metallarni cho'ktiruvchi reagentlar yordamida ajratib olish”
3. Karshiboyev SH.B, Mamarahimov S.K, Shamatov S.A, Raxmanov I.U “Mis ishlab chiqarish sanoati va unda hosil bo'luvchi texnogen chiqindi manbalari va ularning tarkibidan metallar ajratib olish imkoniyatlari”
4. . Khaydaraliyev, K. R., Karshiyev, H. K., & Mamaraximov, S. K. (2023). EFFECT OF PARTICLE SIZE DURING LEACHING OF ZINC CAKES IN SULFURIC ACID. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).
5. Abdullaev O., Toshmatov Z., Uzbekiston ekologiyasi bugun va ertaga. T. Fan, 1992 y Rafikov A.A., Geoekologik muammolar. T.Ukituvchi, 1997, 112b.
7. Д.Б.Холикулов, О.Н.Болтаев, Ш.М.Муносибов. Извлечения никеля из маточного раствора медного производства // «Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке» Международная конференция «Плаксинские чтения – 2019», 9-14 сентября 2019 г., Иркутск, Россия. С 336-337\
8. Mamarahimov, S. K., Rahimov, S. D., & Xoliqulov, D. B. (2021). Kamyob metallar ishlab chiqarishda ajralib chiqayotgan chiqindi suvlar tarkibidan metallarni ajratib olish imkoniyatlarini o'rganish. *Science and Education*, 2(6), 278-283.